

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамбердиев Рахмон Хамидуллаевич ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....	7
2. Ахмедов Сухроб Соатмурод угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ И ПРОДОЛЖЕННЫХ РОСТ ГЛИОБЛАСТОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	10
3. Davronov Islom Ibragimovich, Djurabekova Aziza Tohirovna, Mamurova Malikaxon Mirhamzayevna LUMBOSAKRAL RADIKULOPATIYASI KASALLIGINING KLINIK XUSUSIYATLARINI NEYROIMAGING DIAGNOSTIK USULLAR YORDAMIDA O'RGANISH.....	14
4. Shodiyev Amirqul Shodiyevich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Aliyev Mansur Abduxoliqovich SAMARQAND VILOYATIDA NEYROXIRURGIK TUG'MA RIVOJLANISH NUQSONLARINING EPIDEMIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	18
5. Xayriyeva Muxsina Farxodovna INSULTDAN KEYINGI DEMENSIYA VA UNING KLINIK-NEVROLOGIK XUSUSIYATLARI. REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH CHORA-TADBIRLARI.....	24
6. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Ражабов Мухсин Мансурович ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	27
7. Каюмова Нафиса Комильжоновна, Назарова Жанна Авзаровна ТУННЕЛЬНЫЕ НЕВРОПАТИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ.....	31
8. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	34
9. Dilbar Tadjievna Khodjieva, Madina Zafarovna Ohundjanova TRANSIENT COMPLEX REGIONAL PAIN SYNDROME AGAINST THE BACKGROUND OF CENTRAL POST-STROKE PAIN.....	37
10. Хайдарова Дилдора Кадириевна, Давронова Хилола Завкиддиновна ВОЗРАСТНОЕ ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1И 2 ТИПА.....	40
11. Nabiev Akmal Adkhamjonovich, Aliev Mansur Abdukholikovich, Kholmurodova Khulkar Kholierovna, Kholmurodov Odilbek Kholierovich ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE METHODS OF MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT IN OPTICHIASMAL ARACHNOIDITIS.....	44
12. Розоков Дилмурод Тогаймуродович, Югай Игорь Александрович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СРЕДНЕГО НЕРВА.....	47
13. Сиздикходжаев Сардорхожа Ахмаджон ўгли ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОНАВИГАЦИИ В ХИРУРГИИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА И ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАВИГАЦИИ.....	51
14. Махмудов Бобур Фазлиддин угли ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	55
15. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Мусоев Сардор Мизробович, Расулов Шавкат Орзикулович, Абдуллаев Наби Куддашович БОЛЕЗНЬ МОЯМОЯ: ОБЗОР СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	58

16. Убайдуллаев Эльбек Амондулла угли, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Заремба Александр Евгеньевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО ПАРЕЗА ЛИЦЕВОГО НЕРВА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА.....	64
17. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna QASHQADARYO VILOYATIDA YASHOVCHI AYOLLARDA BOSH OG'RIGI NEYROFIZIOLOGIK TASHXIS XUSUSIYATLARINI OPTIMALLASHTIRISH.....	69
18. Уринова Гульноза Гуломидиновна, Уринов Фаррух Анварович ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА, ПЕРЕНЕСШИХ НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	74
19. Хасилбеков Навруз Хамзаевич, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Жолдасбаев Ажинияз Аманбай угли, Бахтиёрова Гулрух Гайбулла кизи ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЬНЫХ С ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	76
20. Хайдаров Нодир Қодирович, Хикматуллаева Шахноза Шукруллаевна ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ВАҲИМА ХУРУЖЛАРИ БИЛАН КЕЧУВЧИ КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАРИ БОР БЕМОРЛАРДА МРТ, КТ ВА МСКТ ТЕКШИРУВЛАРНИНГ ДАВОДАН КЕЙИНГИ САМАРАДОРЛИГИ БАХОЛАШ.....	82

УДК: 616.728.3-089.381.29-007.17

**Норов Абдурахмон Убайдуллаевич,
Ражабов Мухсин Мансурович**
Республиканский научный центр экстренной
медицинской помощи Бухарский филиал

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419111>

АННОТАЦИЯ

В статье освещены актуальность современного хирургического лечения острых позвоночно-спинальных травм грудно-поясничного отдела позвоночника в нейрохирургической практике. Уделено внимание оценке характера и механизма повреждения позвоночно-двигательного сегмента и уточнено истинное состояние спинного мозга на уровне повреждения. Проанализированы результаты и лечение 45 больных с различными повреждениями грудно-поясничного отдела позвоночника в отделение нейрохирургии Бухарского филиала РНЦЭМП в период с 2015 по 2018 г. Проведен сравнительный анализ клинико-неврологического статуса больных после стабилизации позвоночно-двигательного сегмента до и после операции.

Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, транспедикулярная фиксация, хирургическое лечение, неврологический статус.

**Norov Abdurakhmon Ubaydullayevich,
Rajabov Mukhsin Mansurovich**
Republican Scientific Center for Emergency
Medical Care Bukhara Branch

SELECTION OF THE OPTIMAL SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE THORACOLUMBAR SPINE

ANNOTATION

In the article is explained the relevance of modern surgical treatment of acute injury of the thoracic spinal lumbar spinal in neurosurgical. Attention is paid to assessing the nature and mechanism of damage to the of spinal motion segment and clarified the true state of the spinal cord at the level of damage. The result and treatment of 45 patients with various injuries thoracolumbar spine in department of combined and complicated injuries in the Bukhara branch of RSC EMC in the period 2015 to 2018. A comparative analysis of clinical and neurological status of patients after the stabilization of the vertebral-motor segment before and after surgery.

Keywords: spinal cord injury, transpedicular fixation, surgical treatment, neurological status.

**Norov Abdurakhmon Ubaydullayevich,
Rajabov Muxsin Mansurovich**
Respublika shoshilinch tibbiy yordam
ilmiy markazi Buxoro filiali

KO'KRAK VA BEL UMURQTALARI SINISHLARIDA JARROHLIK DAVOLASHNING OPTIMAL USULINI TANLASH

ANNOTATSIYA

Maqolada neyroxirurgik amaliyotda ko'krak va bel umurtqalari shikastlanishlarini zamonaviy jarrohlik davolashning dolzarbligi ta'kidlangan. Orqa miya harakat segmentining zararlanish xususiyati va mexanizmini baholashga va shikastlanish darajasida orqa miyaning haqiqiy holatini aniqlashga e'tibor qaratildi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Buxoro filiali neyroxirurgiya bo'limida 2015 - 2018 yillar davomida 45 nafar umurtqa pog'onasi ko'krak va bel qismining turli jarohatlari bilan xirurgik davolash natijalari tahlil qilindi. Operatsiyadan oldingi va keyingi davrda umurtqa harakat segmentini barqarorlashtirishdan keyin klinik va nevrologik holatning qiyosiy tahlili o'tkazildi.

Kalit so'zlar: orqa miya shikastlanishi, transpedikulyar fiksatsiya, jarrohlik davolash, nevrologik holat.

Актуальность. По данным отечественной и зарубежной литературы проблема хирургического лечения острых позвоночно-спинальных травм до настоящего времени остаются до конца не решенной проблемой современной нейрохирургии. Не смотря на то, что использование на практике в настоящее время

различных методов хирургического лечения и доступов, различных фиксирующих систем, большое количество пострадавших остаются инвалидами. В структуре повреждений позвоночника и спинного мозга сочетанная позвоночно-спинномозговая травма встречается у 13-63% больных[1,3].

Травматическая повреждения позвоночника является серьезная социальная проблема, требующая сложного, многоэтапного и дорогостоящего лечения, протекающая длительным периодом реабилитации больного. После операции в той или иной степени у больных остаются неврологический дефицит.

При изучениях и анализах данной патологии, сохраняется большое количество ошибок диагностики, связанных как с особенностями сочетанной травмы, так и отсутствием единых алгоритмов лечение и различными возможностями методов [2].

Стабилизация при повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника является одним из основных условий, выполнение которых позволяет рассчитывать на положительный результат лечения. Для оптимального выбора и метода лечения необходимо учитывать патоморфологию повреждения, степень разрушения анатомических структур, биомеханические свойство позвоночного столба.

В настоящее время современной методом лечения больных с осложненными позвоночно-спинномозговыми травмами является задний доступ с транспедикулярной фиксацией для стабильности поврежденного позвоночно-двигательного сегмента.

Цель исследования. Разработать алгоритм диагностики и дифференцированного хирургического лечения травматических повреждений груднопоясничного отдела позвоночника с учетом характера и механизма повреждения позвоночно столбы и нервно-сосудистых структур позвоночного канала.

Материал и методы исследования. В отделении нейрохирургии Бухарского филиала РНЦЭМП за период с 2015 по 2018 год прооперировано 45 больных с различными повреждениями груднопоясничного отдела позвоночника. Из них всем больным произведены спондилография в 2-х проекциях, МСКТ и МРТ исследование груднопоясничного отдела позвоночника. Повреждение позвоночника чаще наблюдались переходном отделе. Для оценки неврологического статуса больных с повреждениями груднопоясничного отдела позвоночника использовали международные стандарты, имеющие цифровое выражение, согласно международным стандартам неврологической и функциональной классификации повреждения спинного мозга. (ASIA\ ISCSCI - American Spine Injury Association\ International Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury). В качестве критериев состояние спинного мозга используются мышечная сила (максимальный балл 100 баллов с двух сторон), тактильная и болевая чувствительность (максимальный балл 224 балла с двух сторон). Представленная классификация позволяет снизить субъективность оценки неврологического статуса и делает результаты осмотра более достоверными. По этой классификации особое внимание уделяется на функцию анального сфинктера и нарушение чувствительности аногенитальной области.

При планировании оперативного вмешательства учитывали глубину и динамику неврологического дефицита, срок с момента травмы, характер травматической деформации позвоночника, локализацию и степень деформации позвоночного канала, степень нестабильности поврежденных ПДС.

Мы всех прооперированных больных разделили на 3 группы, согласно классификации ABC по механизму повреждения (F. Magerl и соавторы, 1994г.)

Группа А составляет 13 больных набрали суммарный по классификации (ASIA\ ISCSCI) с 285 по 305 баллов для оценки неврологического статуса и в аногенитальной зоне двигательных и чувствительных нарушений не отмечается. В данной группе больных подобран 2-х сегментная транспедикулярная фиксирующая система, которым произведено задний спондилодез с использованием 2-х сегментной транспедикулярной фиксирующей системы на смежных позвонках под ЭОП навигацией без ламинэктоми. Такой подход хирургического лечения нами обоснован тем, что у данной группе больных нестабильность за счет повреждения переднего опорного комплекса и отсутствием неврологических нарушений.

Группа В составляет 21 больных набрали суммарный по классификации (ASIA\ ISCSCI) с 180 по 250 баллов, который достоверно указывает на нарушения в неврологическом статусе,

отмечаются частичное двигательное нарушение, как парез анального сфинктера и чувствительное нарушение в виде гипестезии в аногенитальной зоне. В этой категории больным произведено оперативное лечение декомпрессивная ламинэктомия поврежденного позвоночно-двигательного сегмента с использованием 2-х сегментной транспедикулярной фиксирующей системы на смежных позвонках под ЭОП навигацией. Мы подбирали для этой группы больных 2-х сегментная транспедикулярная фиксирующая система, учитывая нестабильность из-за повреждения среднего опорного комплекса с незначительной дислокацией позвонков и умеренный неврологический дефицит.

Группа С составляет 11 больных набрали суммарный по классификации (ASIA\ ISCSCI) с 0 по 100 баллов, который характеризует истинное поражение спинного мозга. У больных этой группы наблюдались паралич анального сфинктера и анестезия в аногенитальной зоне. В данной категории больным произведено оперативное лечение – декомпрессивная ламинэктомия поврежденного позвоночно-двигательного сегмента с использованием 3 и 4-х сегментной транспедикулярной фиксирующей системы на смежных и более позвонках с использованием эффекта лигаментотаксиса под ЭОП навигацией. Для данной группы больных, учитывая нестабильность из-за

повреждения среднего и заднего опорного комплексов и грубой неврологической симптоматики за счет смещения поврежденного позвонка, нами подобрано 3-х и 4-х сегментная транспедикулярная фиксирующая система для достижения надежной стабильности позвоночно-двигательного сегмента.

Результаты и обсуждение: У больных группы А отмечено повреждение переднего опорного комплекса с минимальным

неврологическим дефицитом. У больных группы В отмечено повреждение среднего опорного комплекса со средним неврологическим дефицитом. В группе С повреждены средний и задний опорный комплексы с грубым неврологическим дефицитом. В нижеприведенных колонках излагается положительная динамика неврологических нарушений до и послеоперационном ранним и поздним периодах.

Из вышеприведенных колонках видно, что А группа больные активизированы в раннем послеоперационном периоде, учитывая полное восстановление неврологического дефицита и достижение надежной стабилизации позвоночника. Соответственно суммарный балл по классификации (ASIA\ ISCSCI) составлял с 285 по 305 баллов до операции. В послеоперационном периоде наблюдается постепенное повышение баллов до 315 баллов по этой классификации, указывающие на улучшение неврологического статуса. Такой подход лечения данной группе больных дала возможность избежать соблюдения длительного ортопедического режима и ношения средства внешней фиксации позвоночника. В группа больных положительная динамика и регресс неврологических нарушений происходит с раннего послеоперационного периода. Исходные баллы этой группы больных было по классификации (ASIA\ ISCSCI) с 180 по 250 баллов. В раннем послеоперационном периоде отмечался значительное повышение баллов до 250. Это клинически проявлялся заметным улучшением неврологической картины. Прогресс баллов в позднем послеоперационном периоде продолжалось до 280 баллов. Это дало нам возможность активизировать больных данной группы в позднем послеоперационном периоде. Для больных группы С в раннем

послеоперационном периоде регресс неврологических нарушений не отмечались, соответственно по классификации (ASIA\ ISCSCI) исходные баллы с 0 по 100 баллов оставались по прежнему. В данной группе больных повышение баллов отмечались в позднем послеоперационном периоде до 150 баллов. Восстановление неврологического дефицита данной группы больных происходит постепенно и долго, требует дополнительных лечебных мероприятий.

Выводы:

1. Вышеприведенная классификации ABC по механизму повреждения (F. Magerl и соавторы, 1994г.) является рабочей для подбора нужной комбинации транспедикулярной фиксирующей системы для конкретного больного.

2. Шкала (ASIA\ ISCSCI - American Spine Injury Association\ International Standards for Neurological and Functional Classification of Spinal Cord Injury) характеризует истинное и достоверное поражение спинного мозга при осложненных позвоночно-спинномозговых травмах

3. Регресс неврологического дефицита у больных с осложненными позвоночно-спинномозговыми травмами наблюдаются после достижения надежной стабильности поврежденных позвоночно-двигательных сегментов.

Список литературы.

1. Verlaan JJ, Diekerhof CH, Buskens E, van der Tweel I, Verbout AJ, Dhert WJA, Oner FC. Surgical treatment of traumatic fractures of the thoracic and lumbar spine: a systematic review of the literature on techniques, complications, and outcome. *Spine*. 2018; 29:803- 814.
2. Siebenga J, Leferink VJM, Segers MJM, Elzinga MJ, Bakker FC, Haar-man HJ, Rommens PM, ten Duis HJ, Patka P. Treatment of traumatic thoracolumbar spine fractures: a multicenter prospective randomized study of operative versus nonsurgical treatment. *Spine*. 2020;31:288-12890
3. Reinhold M, Knop C, Beisse R, Audige L, Kandziora F, Pizanis A, Pranzl R, Gercek E, Schultheiss M, Weckbach A, Buhren V, Blauth M. Operative treatment of 733 patients with acute thoracolumbar spinal injuries: comprehensive results from the second, prospective, Internet-based multicenter study of the Spine Study Group of the German Association of Trauma Surgery. *Eur Spine J*. 2019;19:1657-1676. <https://doi.org/10.1007/s00586-010-1451-5>.
4. Knop C, Fabian HF, Bastian L, Blauth M. Late results of thoracolumbar fractures after posterior instrumentation and transpedicular bone grafting. *Spine*. 2017;26:88-99. <https://doi.org/10.1097/00007632-200101010-00016>.
5. Knop C, Blauth M, Buhren V, Arand M, Egbers HJ, Hax PM, Nothwang J, Oestern HJ, Pizanis A, Roth R, Weckbach A, Wentzensen A. Operative Behandlung von Verletzungen des thorako-lumbalen Übergangs - Teil 3: Nachuntersuchung. *Unfallchirurg*. 202;104:583-600. <https://doi.org/10.1007/s001130170089>.
6. Хайдаров Нодиржон Кадирович, Хайдарова Дилдора Кадировна. Clinical And Etiological Factors Of Atopic Stroke (Literature Review). *NVEO - Natural Volatiles & Essential Oils*. 2021. №8. P. 12049-12058
7. Hashimoto T, Kaneda K, Abumi K. Relationship between traumatic spinal canal stenosis and neurologic deficits in thoracolumbar burst fractures. *Spine*. 2019;13:1268-1272. <https://doi.org/10.1097/00007632-198811000-00011>.

8. Mermelstein LE, McLain RF, Yerby SA. Reinforcement of thoracolumbar burst fractures with calcium phosphate cement. A biomechanical study. *Spine*. 2020;23:664-670. <https://doi.org/10.1097/00007632-199803150-00004>.
9. Oner FC, van der Rijt RR, Ramos LM, Dhert WJA, Verbout AJ. Changes in the disc space after fractures of the thoracolumbar spine. *J Bone Joint Surg Br*. 2019;80:833-839. <https://doi.org/10.1302/0301-620X.80B5.8830>.
10. Boerger TO, Limb D, Dickson RA. Does «canal clearance» affect neurological outcome after thoracolumbar burst fracture? *J Bone Joint Surg Br*. 2017;82:629-635. <https://doi.org/10.1302/0301-620X.82B5.11321>.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000